

BANK EKOTIZIMLARI VA TA'LIM: FINLANDIYA TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI

Akbarov Alisher A'zamjonovich

TDIU mustaqil tadqiqotchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359434>

Annotatsiya. Iqtisodiy bilimlarning samaradorligi ta'lim va iqtisodiy tizimlar o'rtasidagi amaliy hamkorliklarning mantiqiy xosilasi hisoblanadi. Moliyaviy texnologiyalar va bank sektorida bank ekotizimlarining takomillashtirilishida ta'lim tashkilotlari va banklar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya aloxida muxim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim va amaliy tadqiqotlar bivosita banklar ishtirokida olib borilganda esa bank ekotizimlari yanada jozibador hamda samarali bo'lib boraveradi. Banklarning moliyaviy startaplarni moliyalashtirish va ularni o'z tizimlarida tajribaviy sinovlardan o'tkazish orqali milliy bank ekotizimlarimiz yanada boyib boraveradi.

Kalit so'zlar: ta'lim tashkilotlari, kollej, texnikum, universitet, ekotizim, startap, fintex kompaniyalar, integratsiya, investitsiya, fond bozori, moliya bozori.

Annotation. The effectiveness of economic knowledge is a logical consequence of practical cooperation between the education system and economic institutions. In the development of banking ecosystems within the financial technology and banking sectors, economic integration between educational institutions and banks plays a crucial role. When education and applied research are conducted with the direct participation of banks, banking ecosystems become more attractive and efficient. By financing financial startups and conducting experimental testing within their systems, banks contribute to the enrichment and development of national banking ecosystems.

Keywords: educational institutions, colleges, technical schools, universities, ecosystem, startups, fintech companies, integration, investment, stock market, financial market.

Аннотация. Эффективность экономических знаний является логическим результатом практического взаимодействия между системой образования и экономическими институтами. В процессе совершенствования банковских экосистем в секторе финансовых технологий и банковской деятельности особую значимость приобретает экономическая интеграция между образовательными учреждениями и банками. Когда образовательная и прикладная научная деятельность осуществляется при прямом участии банков, банковские экосистемы становятся более привлекательными и эффективными. Финансируя финансовые стартапы и проводя их экспериментальное тестирование в собственных системах, банки способствуют дальнейшему обогащению и развитию национальных банковских экосистем.

Ключевые слова: образовательные учреждения, колледжи, техникумы, университеты, экосистема, стартапы, финтех-компании, интеграция, инвестиции, фондовый рынок, финансовый рынок.

Iqtisodiy munosabatlarning rivojlanib borishi bilan xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida o'zaro integratsiyalar faollashib boradi. Bank sektorida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bank ekotizimlarining rivojlanishiga bosh omil bo'lgan bo'lsa, ta'lim sohasida moliyaviy savodxonlikning chuqur o'rgatib borilishi fintex startaplarning rivojlanishi hamda bank ekotizimning keng boyishiga olib keladi.

Iqtisodiy islohotlar jarayonida jaxon tajribasi jumladan rivojlangan mamlakatlar tajribalari, ularning rivojlanish yo‘lini o‘rganib, ilmiy taxlil qilib borish ko‘zlangan maqsadlarga erishishda samaradorlikni ta‘minlaydi.

Ta‘lim soxasida Finlandiya o‘ziga xos uslub hamda salmoqli natijalari bilan butun jaxon ommasini o‘ziga qaratib kelmoqda. Mazkur maqolamizda ta‘lim tizim hamda bank ekotizimlarinig birgalikda rivojlanish omillarini Finlandiya tajribasi asosida o‘rganib chiqamiz hamda O‘zbekiston sharoitida bank ekotizimlarini ta‘lim soxasiga integratsiyasi bo‘yicha xulosalar taqdim etamiz.

Bank ekotizimi mukammal faoliyat yuritishi uchun moliyaviy savodxonlik, mutaxassislar tayyorlash va innovatsiyalarga ochiq ta‘lim tizimi juda muhim omillardan hisoblanadi. Rivojlangan davlatlarda, xususan Finlyandiyada, bank sektorining barqaror rivojlanishida ta‘lim tizimi bilan samarali hamkorlik markaziy o‘rin egallaydi.

Moliyaviy savodxonlikni erta yoshdan rivojlantirish

Finlyandiyada moliyaviy ta‘lim maktab bosqichidan boshlab amalga oshiriladi. Jumladan, Junior Achievement Finland (JA Finland) tashkiloti orqali o‘quvchilarga shaxsiy moliya, jamg‘armalar, kreditlar va tadbirkorlik to‘g‘risida bilimlar beriladi. Ushbu dasturlar Finlyandiyaning yirik banklari — OP Financial Group va Nordea Bank tomonidan moliyalashtiriladi va qo‘llab-quvvatlanadi. Bu jarayonlar banklarning ijtimoiy mas‘uliyatini oshirish bilan birga, kelajakda mijozlarining moliyaviy saviyasini yuqori darajaga olib chiqilishida muxim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda esa moliyaviy ta‘lim maktab va kollejlarda darajasida ancha cheklangan bo‘lib, mazkur ta‘lim asosan nazariy bilmilar va formal yondashuv asosida amalga oshiriladi. Bu esa aholi, ayniqsa yoshlar orasida moliyaviy xatarlarga tayyorgarlik ko‘rish borasida real tajribaning shakllanmasligiga olib keladi.

Banklar va universitetlar o‘rtasidagi strategik hamkorlik

Finlyandiyaning Aalto University va Helsinki University kabi yirik ta‘lim muassasalari mamlakat banklari bilan uzviy hamkorlikda faoliyat yuritadi. Masalan, OP Group va Aalto University hamkorligida amalga oshirilgan “Fintech Minor Program” doirasida talabalar fintex sohasidagi zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashadi, real-life project loyihalarida qatnashishadi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank mutaxassislari bilan muloqotda bo‘lishadi. Bundan tashqari, University of Turku va Åbo Akademi University kabi universitetlar banklar bilan ilmiy tadqiqot loyihalarida hamkorlik qiladi.

O‘zbekistonda banklar va universitetlar o‘rtasidagi hamkorlik asosan formal ramkalarida bo‘lib, ularning amaliy va tadqiqot darajasidagi integratsiyasi yetarli emas. Moliya, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari bo‘yicha ta‘lim oluvchi talabalarning ko‘pchiligi aniq sohaviy amaliyotsiz ta‘lim oladi. Shu boisdan, Finlyandiya modeli asosida O‘zbekistonda ham universitetlar va banklar o‘rtasida strategik hamkorlik platformalarini yaratish maqsadga muvofiq.

Fintex ekotizimida ta‘limning o‘rni

Finlyandiya ta‘lim tizimi fintex startaplar va innovatsion loyihalar uchun zamin yaratadi. Talabalar universitet davridayoq o‘z loyihalarini yaratishadi, Aalto University yoki VTT Innovation Platform kabi markazlar orqali ularni rivojlantiradilar. Banklar esa ushbu fintex tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlab, o‘z ekotizimlariga integratsiya qiladi.

O‘zbekistonda fintex rivojlanish bosqichida turibdi va hozircha uning ta‘lim tizimi bilan uzviy bog‘liqligi kuzatilmaydi. Bu esa innovatsion moliyaviy xizmatlarning keng yoyilishiga

to'siq bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois, ta'lim muassasalarida fintexga ixtisoslashgan dasturlar, startap-inkubatorlar va banklar bilan hamkorlikda amaliyot dasturlari yaratish zarur.

Quyida Finlandiya va O'zbekistonda bank ekotizimlari va ta'limning o'zaro bog'liqligi qiyoslash orqali taxlil etiladi:

Finlandiya va O'zbekistonda ta'lim tizimi va bank ekotizimlari integratsiyasi solishtirma taxlili

Yo'nalish	Finlyandiya misoli	O'zbekistondagi holat
. Moliyaviy savodxonlik ta'limi	Banklar va moliyaviy uyushmalar maktablarda moliyaviy ta'limning olib borilishida faol ishtirok etadi. Jumladan JA Finland + banklar maktablarda moliyaviy ta'lim beradi.	Maktab va kollejlarda (texnikumlar va xunar maktablari)da moliyaviy ta'lim cheklangan. Ta'lim jarayonlari asosan nazariya bilan cheklangan chuqur iqtisodiy bilimga ega bo'lmagan noprofessional pedagoglar tomonidan olib boriladi
. Universitet + bank hamkorligi	Banklar va ta'lim muassasalari amaliy loyixalarni birgalikda olib boradi. Jumladan OP Group va Aalto University fintex dasturlarda hamkor.	Banklar va ta'lim muassasalari (universitet va institutlar) hamkorligi cheklangan, ko'p xollarda bu hamkorlik rasmiyatchilik nuqtai nazaridan olib boriladi. Tadqiqotlarda o'zaro hamkorlik juda kam kuzatiladi.
. Stajirovka va amaliyotlar	Talabalar ta'lim jarayonlarida hayotiy loyixalarni banklar ishtirokida amalga oshirib boradi buning uchun banklarda keng sharoitlar yaratilgan. Masalan, Nordea, OP Group universitet talabalariga real projects taklif etadi.	Stajirovka tizimi asosan ishga joylashish yoki boshqa rasmiyatchiliklar uchun olib boriladi. Ta'lim yoki tadqiqotlarga yo'naltirilgan stajirovkalar kamdan kam uchraydi
. Fintex startaplar va ta'lim	Universitetlardan fintex startaplar ishlab chiqiladi. Jumladan talabalar ta'lim yakuni bo'yicha malakaviy ishi natijasida ma'lum bir startap loyixani taqdim etadi.	Fintex rivojlanmoqda, lekin ta'lim bilan bog'liq emas.
. Ilmiy tadqiqot va banklarning ishtiroki	Universitetlar moliya jumladan bank bank sohasida ilmiy tadqiqotlarni banklar va yirik moliya tashkilotlari bilan birga olib boriladi. Maslan, University of Turku va boshqalar banklar bilan tadqiqot qiladi.	Ilmiy ishlar ko'proq nazariy, banklar ishtirok etmaydi.

Tahliliy xulosa va takliflar

Bank ekotizimlari va ta'lim tizimning o'zaro hamkorligi va soxaning integratsiyasi bo'yicha Finlandiya tajribasini o'rgangan xolda O'zbekiston sharoitida bank sektori hamda ta'lim soxasida hamkorliklarni rivojlantirish va milliy bank ekotizimlarini boyitish bo'yicha quyidagi takliflarni ilgari surishimiz mumkin:

➤ Maktab va kollejlarda moliyaviy savodxonlik darslarini banklar ishtirokida tashkil etish. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha trenerlar tayyorlash bo'yicha banklar va ta'lim tashkilotlarining birlashgan qo'shma o'quv kurslarini tashkil etish.

➤ Ta'lim tashkilotlarida jumladan iqtisodiy ta'lim yo'nalishidagi universitetlarda fintex va moliya sohasida banklar bilan hamkorlikda maxsus ta'lim dasturlarini joriy etish.

➤ Banklarda xizmat ko'rsatish jarayonlaridagi muammolar va ularni xal etish borasidagi ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan talablardan kelib chiqqan xolda ilmiy tadqiqotchilar va amaliyotchi mutaxassislar bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borishni tashkil etish.

➤ Moliyaviy texnologiyalar soxasida startup loyixalarni ta'lim muassasalarida keng rivojlantirish uchun startup-inkubatorlar tashkil etish va ularni banklar bilan hamkorlikda samarali moliyalashtirish tizimlarini tashkil etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. OP Financial Group va Aalto University rasmiy veb saytlari: <https://www.aalto.fi/en/school-of-business/premium-partner-op-financial-group>
2. JA Finland – Financial Literacy: <https://www.finanssiala.fi/en/topics/financial-literacy/>
3. Computational Finance and Risk Management Minor – Aalto: <https://www.aalto.fi/en/minors/computational-finance-and-risk-management-minor>
4. University of Turku – Research Collaboration: <https://www.utu.fi/en/business-collaboration/research-projects>
5. Bank of Finland – Financial Education Strategy: <https://gflec.org/wp-content/uploads/2021/09/Presentation.pdf>
6. Nordea – Youth Financial Literacy: <https://www.nordea.com/en/news/youth-financial-literacy-is-something-we-focus-on-all-year-round>
7. OP Financial Group – Financial Literacy Competition: <https://www.op.fi/en/op-financial-group/corporate-social-responsibility/financial-skills/financial-literacy-competition>
8. Finland as a FinTech Hub – Report: <https://mb.cision.com/Public/1783/2942009/8d4704b011630d6f.pdf>
9. Teaching Financial Literacy Through Games: <https://webofjournals.com/index.php/1/article/download/2671/2635/5190>
10. Financial Literacy and Food – FT: <https://www.ft.com/content/26c56174-76ab-493b-9770-6d1ed4996505>